

CUNHA, Anna. **Origem**. São Paulo: Maralto, 2021. 22 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Anna Cunha nos brinda com um livro impecável. Ilustrações belíssimas e uma poesia que faz o mundo se maravilhar “antes de haver compreensão da origem, da infância como princípio”.

Palavras-chave: Poesia; Infância.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Poesia.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.